

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 528 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullaeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo'chqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonolari faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasining biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba.....	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Takroriy ekinlar urug'ini to'g'ridan-to'g'ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti.....	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli.....	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	
Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoxon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari.....	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni.....	473
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Ajibayeva Raiiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	

Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yoʻnalishlari.....	509
Usmonov Kaхramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	

ILMIY-INNOVATSION IQTISODIYOTDA SUV XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI, YECHIMLAR VA NATIJALAR: FUNDAMENTAL ASOSDA

Babadjanov Abdirashid Musayevich

PhD in Economics, katta ilmiy xodim, "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti, "Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrasida dosenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv xo'jaligi faoliyatini innovatsion g'oyalar asosida rivojlantirish muhimligi ta'kidlangan. Irrigatsiya-meliorativ tizimlardagi tadbirkorlik jarayonlari ilmiy-innovatsion yechimlar sifatida yoritilgan. Natijada tadqiqot samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlarni baholash, shuningdek, fundamental asosda ilmiy-innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: suv xo'jaligi, ilmiy muassasa, ilmiy izlanish, innovatsiya, rivojlantirish, mexanizm, takomillashtirish, iqtisodiyot.

Abstract: This article emphasizes the importance of developing water management activities based on innovative ideas. Business processes in irrigation-melioration systems are highlighted as scientific-innovative solutions. As a result, the assessment of the main indicators describing the effectiveness of research, as well as the formation of a scientific and innovative economy on a fundamental basis, were advanced.

Key words: water management, scientific institution, scientific research, innovation, development, mechanism, improvement, economy.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность развития водохозяйственной деятельности на основе инновационных идей. Бизнес-процессы в ирригационно-мелиоративных системах выделены как научно-инновационные решения. В результате была усовершенствована оценка основных показателей, характеризующих эффективность научных исследований, а также формирование научно-инновационной экономики на фундаментальной основе.

Ключевые слова: водное хозяйство, научное учреждение, научные исследования, инновации, развитие, механизм, совершенствование, экономика.

KIRISH

Ilmiy va innovatsion iqtisodiyotida suv xo'jaligini rivojlantirish ilmiy-texnik taraqqiyoti ilmiy muassasa ilmiy ishlanmalari natijalarini siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ilg'or xorijiy davlatlar qatorida mamlakat suv ta'minoti ilmiy-texnologik va innovatsion rivojlanish yo'lidan bormoqda. Bu soha ulkan intellektual va ilmiy-texnik salohiyatga egaligi uning rivojlangan mamlakatlar darajasida bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun davlatning asosiy vazifasi ilmiy innovatsiyalarni yuzaga chiqara oladigan iqtisodiyotni yaratishdir.

Respublikadagi ilmiy-innovatsion rivojlanish suv xo'jaligi muammolari bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqiladi:

- suv xo'jaligi tashkilotlari ishlab chiqarishi zamon talabiga javob bermasligi, malakali mutaxassislarni jalb etish imkoniyati kamayib borayotganligi;
- ilmiy muassasalar ilmiy kadrlar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi; ilmiy-tadqiqot ishlarining sifati esa zamon talabiga javob bermasligi;
- suv xo'jaligida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tizimini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, sifatli mahsulot yetishtirishni ta'minlash zaruriyati;
- suv resurslaridan foydalanish va suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqarishga joriy etish hamda suv xo'jaligi ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha bilimlarning etishmasligi kabilarni.

Muammolar ta'siri natijasida sarflangan resurslar birligi hisobidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish unumdorligining o'sishiga va suv xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy va milliy iqtisodchi olimlar turlicha talqin qilishgan. Xususan, Kapkantshevik Sergey Gennadevichning fikricha, iqtisodiy o'sish, iqtisodiy rivojlanishning ijobiy dinamikasi bo'lib, u ijtimoiy mahsulotning miqdoriy o'sishi va sifat jihatdan yaxshilanishi va uning rivojlanish omillarini ifodalaydi [1].

Kamishova Galina Nikolaevna tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda suv iste'molini fazoviy taqsimlash uchun zamonaviy geoaxborot texnologiyalari va neyron tarmoqlarining kombinasiyasining modeli taklif etiladi [2].

Van-Ilya Andrey Vasilevichni ta'kidlashicha, maqsadlarga yerishishning muhim yo'nalishlaridan biri fan-texnika yutuqlaridan keng foydalanish va innovation loyihalarni tubdan takomillashtirish hisoblanadi [3].

Professor Beketov Nikolay Viktorovichni tahlil natijalariga ko'ra, zamonaviy innovatsion tizimini qurish bo'yicha davlat siyosati yo'nalishlarini taklif etiladi [4].

Professor V. Cherkovetsni o'rganishda, mamlakatda muhim fundamental o'zgarishlar mavjud, biroq ayni paytda ushbu innovatsiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish va faoliyatning boshqa sohalarida ilmiy natijalarni amalga oshirishga yo'naltirish hozirgi paytda zaif bo'lib qolmoqda [5].

Professor N.V. Vladimtsev, ixtisoslashuv mamlakatga qanday afzalliklarga ega ekanligi, texnologik siyosat ularni qanday yaxshilashi mumkinligi, bozorda yangiliklarga eng yuqori ta'sir ko'rsatishini aniqlash imkonini beradi [6].

Bizning fikrimizcha, mamlakatni ilmiy-innovation iqtisodiyotga o'tish, fan-texnika taraqqiyoti sohasidagi davlat siyosatining asosiy maqsadi bo'lishi kerak [7].

Suv xo'jaligidagi ilmiy muassasalar nafaqat bugungi kunda ilmiy jihatdan hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar, balki kelajakda suv xo'jaligini barqaror rivojlantirish bilan bog'liq muammolar bo'yicha ham keng ko'lamli kompleks ilmiy tadqiqotlar olib borishlari kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy ishni amalga oshirishda suv resurslaridan foydalanish va suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqarishga joriy etish hamda suv xo'jaligi ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha innovatsion yondashuvlar tahlil qilindi. Muallif mavjud tajribalarni o'rganish va ular orqali qiyosiy tahlil o'tkazish natijasida tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatdagi suv resurslarini boshqarish tsiklining barcha bosqichlarida qo'llaniladigan ilmiy-innovatsion muammolarni hal qilish nazariyasi usulini qo'llash kerak. Suv xo'jaligida ilmiy-innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish usuli quyidagicha:

- ilmiy tadqiqot institutlari, oliy o'quv yurtlari va suv xo'jaligi ishlab chiqarishi o'rtasidagi ma'muriy va iqtisodiy aloqalar o'rtasidagi bog'liqlik yo'q. Ushbu tadqiqotda tarmoq, vazirlik va idoralar o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi, bir-birining takrorlanishi, kichik mavzular bo'yicha mablag'larni o'tkazilishi, inson omili va boshqa resurslarni past samaradorligi sohada innovatsion iqtisodiyotga o'tishga to'sqinlik qiladi;
- suv xo'jaligi bo'yicha bilim saviyasining pastligi, fan va texnika mahsulotiga samarali talabni shakllantirish va joriy etishga to'sqinlik qiladi. Bu holat nafaqat ilmiy-texnik yutuqlarni amaliy tatbiq etish darajasining pasayishiga, yangi texnologiyalardan foydalanish samaradorligining pasayishiga, balki yangi texnologiyalardan foydalanish xavfsizligining oshishiga olib keladi;
- global iqlim o'zgarishi natijasida 2050-yilga qadar mamlakat suv resurslari – Sirdaryo havzasida 5 foizga, Amudaryo havzasida esa 15 foizgacha suv kamaytirishi kutilmoqda. Mavjud lotok tarmoqlarining asosiy qismi 30 yildan ortiq vaqt mobaynida xizmatda bo'lganligi va o'z vaqtida ta'mirlanmaganligi hamda xizmat ko'rsatish muddatlari o'tganligi natijasida ularning 70 foizi rekonstruksiya va almashtirishni talab qiladi;
- bugungi kunda suv xo'jaligi tashkilotlarida oliy ma'lumotli suv xo'jaligi xodimlarining ulushi 42 foizni tashkil etmoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim va fan-ishlab chiqarish tizimida o'zaro integratsiya talab darajasida emas. Suv xo'jaligi sohasida oliy ma'lumotli mutaxassislarini tayyorlash bilan bir qatorda milliy tadqiqot universitetini xalqaro darajadagi nufuzli oliy o'quv yurtiga aylantirish bo'yicha izchil sa'y-harakatlarni davom ettirish zarur.
- hozirgi kunda suv xo'jaligi tizimidagi ekspluatatsiya tashkilotlarining, ayniqsa, tuman irrigatsiya bo'limlarining moddiy-texnik bazasi pastligicha qolmoqda. Suv xo'jaligi tashkilotlarini saqlash xarajatlari davlat

byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Ammo keyingi yillarda ajratilgan mablag'larning 70 foizi elektr energiyasi xarajatlarini qoplashga yo'naltirildi, sug'orish tizimlarini ta'mirlash va tiklash uchun ajratilgan mablag'larning ulushi 2,9 foizni tashkil etdi;

- Respublikada suv resurslaridan foydalanishni kompleks boshqarishni amalga oshirishda suv xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi idoralar o'rtasida muvofiqlashtirish ishlari talabga javob bermaydi. Davlat-xususiy sheriklik hamkorligi amaliyoti to'liq amalga oshirilmagan. Keyingi yillarda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijalari asosida O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi Qonunini takomillashtirish talab etiladi;
- dunyoda ro'y berayotgan o'zgarishlar, shuningdek, mamlakatimiz suv xo'jaligi sohasida iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi suv resurslarining ilmiy mahsulotlari hajmi va sifatini oshirishni taqozo etmoqda.

SUV XO'JALIGINING ILMIY YECHIMLARI

Suv xo'jaligi tadqiqotlari samarali yechim sifatida quyidagilarga asoslanadi: suv resurslarini boshqarishning barcha darajalarida vakolatlarni taqsimlashning samarali tizimini shakllantirish;

- bozor iqtisodiyoti sharoitlariga muvofiq suv xo'jaligini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini yaratish;
- suv xo'jaligini rivojlantirishning moliyaviy va ijtimoiy-iqtisodiy strategiyasini ishlab chiqish;
- suv omilining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini strategik baholash,
- xavf va zararni kamaytirish;
- mamlakat holatidan kelib chiqqan holda suv xo'jaligini boshqarish bo'yicha alohida maxsus siyosatni ishlab chiqish;
- suv xo'jaligida qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazorat va huquqni qo'llash amaliyotini kuchaytirish;
- suvdan foydalanuvchilarning ma'lum miqdordagi va sifatli suv resurslariga bo'lgan haqiqiy huquqlarini ta'minlash;
- ilmiy muassasaning innovatsion yondashuvini rag'batlantirish va suv omili bilan bog'liq zararni baholash tizimini ishlab chiqish;
- suv inshootlarining xavfsizligi to'g'risida to'g'ridan-to'g'ri harakat qonunini ishlab chiqish;
- suv xo'jaligi sohasidagi ma'lumotlarni yanada tezkor va sifatli tahlil qilish orqali biznesni boshqarish samaradorligi va shaffoqligini oshirish istiqbolli hasoblanadi.

SUV RESURSLARINING IQTISODIY NATIJALARI

Suv xo'jaligida iqtisodiy muammolarni hal qilish quyidagi natijalarga asoslanadi:

- mamlakat suv xo'jaligida fan va ishlab chiqarishning uzviy bog'liqligi, suv xo'jaligidagi innovatsiyalar, shu jumladan, inson omillari va boshqa resurslardan foydalanish, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish bilan bir qatorda rivojlanadi;
- suv xo'jaligi tadqiqotlarning fundamental va amaliy yo'nalishlarida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi natijasida fan va ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratiladi;
- natijada irrigatsiya tizimlari va sug'orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsiyenti o'rtacha 0,63, bir qator mintaqalarda esa undan ham past bo'lib, asosiy manbalardan olinadigan suvning 35-40 foizi sug'orish tarmoqlarida yo'qotiladi. Respublikada sug'oriladigan yerlarning 45,3 foizi turli darajada bo'lib, shundan 31,1 foizi kuchsiz, 12,2 foizi o'rtacha, 2 foizi kuchli sho'rlangan, 24,4 foizi yer osti suvlari sathidan 2 m va undan yuqori hududda joylashgan;
- ilmiy tadqiqot sohasida muvofiqlashtirish tizimini joriy etish, eksperimental loyihalash ishlari noto'g'ri amalga oshirilganligi va ilmiy-innovatsion faoliyatni yetarli darajada moliyalashtirmaganligi sababli tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishda talabga javob bermaydi. Moliyalashtirish tizimining boshqa manbalaridan ilmiy-tadqiqot dasturlarining joriy etilishi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'ladi;
- mamlakatda suv resurslaridan foydalanishni kompleks boshqarishni joriy etishda suv xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi idoralar o'rtasida muvofiqlashtirish ishlari talabga mos emas;
- tartibga solinadigan bozor iqtisodiyotiga nisbatan davlat innovatsion siyosatining ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda tub o'zgarishlar ilmiy-texnologik rivojlanish uchun zarurdir;
- fan-texnika va yirik innovatsiyalarning ustuvor yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash, innovatsion siyosatning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish, ularni davlat va davlatlararo ilmiy-texnik va innovatsion dasturlar yordamida amalga oshirish zarur;

- suv xo'jaligi sohasidagi muammolar, o'z navbatida, mahsulot sifat indeksini oshirish, mahsulot ishlab chiqarish, yo'qotishlarni kamaytirish, mahsulotni qayta ishlash va marketing masalalarini ishlab chiqish orqalida qo'shimcha qiymat yaratish bilan bog'liq.

Iqtisodiy rivojlanishni tavsiflovchi ko'rsatkichlar aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot, ishlab chiqarish samaradorligi va jahon iqtisodiyotida ishtirok etish ko'rsatkichlaridir ^[8].

INNOVATSION IQTISODIYOTNING MUHOKAMASI

Ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirishni tashkil etishning o'ziga xos xususiyati turli yo'nalishdagi mablag' manbalarini har tomonlama qamrab olishdir. Bundan tashqari, moliya bozorlarini liberallashtirish ilmiy muassasalarni moliyalashtirish uchun aniq imkoniyatlar yaratadi.

Ilmiy muassasalar moliyaviy resurslarning jadal rivojlanishiga hissa qo'shadi, bu esa innovatsiyalarning amaliyotda dolzarbligini oshiradi (1-jadval).

1- jadval: 2017–2019-yillarda markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilgan irrigatsiya obyektlarida qurish va rekonstruksiya qilish ishlarining asosiy ko'rsatkichlari¹

Sohadagi materiallar nomlari	O'lchov birligi	Jami	Shu jumladan:		
			2017	2018	2019
O'zlashtirilgan kapital mablag'lar	mlrd so'm	2704,7	464,1	763,9	1476,7
Kanallar	Km	1380,3	411,2	364,0	605,1
Lotok tarmoqlari	Km	318,8	76,8	130,6	111,4
Gidrotexnik inshootlar	Dona	212,0	77	77	58
Nasos stantsiyalari	m ³ /sek	38,3	18,3	12,0	8,0
	Dona	35,0	21	7	7
Bosimli quvurlar	Km	38,1	8,7	20,3	9,1
Qirg'oqlarni himoyalash ishlari	Km	22,0	1,0	6,0	15,0
Sug'orish quduqlari	Dona	104		1	103
Suv omborlar	mln.m ³	6,2		6,2	
Suv ta'minoti yaxshilangan maydonlar	ming. ga	835,5	252,6	280,9	302,0
Hammasi:		5694,9	1330,7	1668,9	2695,3

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2017–2019-yillarda irrigatsiya inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish uchun ajratilgan mablag'lar 2704,7 mlrd. so'm ya'ni, 2017-yilda 464,1 mlyad. so'm va 2019-yilda esa 1476,7 mlyad. so'mni tashkil etgan.

Ilmiy-innovasion iqtisodiyot suv xo'jaligi rivojlanish ilg'or texnika-texnologiyalarni, ilmiy ishlanmalarni keng miqyosda amaliyotga joriy etish bilan bog'liq.

Soha iqtisodiyotining mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan to'la foydalanish, iqtisodiyotni muvozanat bilan rivojlantirish, tadbirkorlarning umumiy talabga nisbatan kutayotganlarini asoslash ^[9].

Ta'kidlash lozimki, iqtisodiy islohotlarning o'tgan bosqichlari institutsional, tashkiliy va huquqiy masalalar bilan bog'liq bo'lganligi tufayli bu ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish jarayonlari katta mablag'larni sarflashi bilan bog'liq bo'lmadi.

Albatta, joriy etilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar investisiya va innovasiya jarayonlari bilan bog'liq bo'ladi (2-jadval).

Tahlil qilganda, 2017–2019-yillarda meliorativ obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun ajratilgan mablag'lar 1143,0 mlrd. so'm ya'ni, 2017- yilda 295,9 mlyad. so'm va 2019-yilda esa 508,1 mlyad. so'mni tashkil etgan.

2017-2019 yillarda meliorativ obyektlarni ta'mirlash va tiklash ishlari uchun ajratilgan mablag'lar 777,0 mlrd. so'm ya'ni, 2017 yilda 210,2 mlyad. so'm va 2019-yilda esa 303,0 mlyad. so'mni tashkil etgan.

Innovasion iqtisodiyotga o'tish bilan birga suv resurslarining o'ziga xos nanotexnologiyasiga asoslangan jahon bozori va mahsulotlar uchun yangi modellarni yaratish lozim ^[10].

Fundamental asosda ilmiy-innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishni innovasion siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun uzoq muddatli strategik maqsadlar va ularga erishish vositalarini aniqlash orqali innovasion faoliyat va uning infratuzilmasini rivojlantirish kerak.

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida tayyorlagan.

2- jadval: 2017–2019-yillarda meliorativ obyektlarda amalga oshirilgan qurish va rekonstruksiya qilish hamda ta'mirlash va tiklash ishlarining asosiy ko'rsatkichlari²

Sohadagi materiallar nomlari	O'lchov birligi	Jami	Shu jumladan:		
			2017	2018	2019
I. Meliorativ obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilish					
O'zlashtirilgan kapital mablag'lar	mlrd so'm	1009,0	253,9	299,0	456,1
Shundan suv xo'jaligi qurilishi va foydalanishiga ixtisoslashgan tashkilotlarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash	mlrd so'm	134,0	42,0	40,0	52,0
Kollektor drenaj tarmoqlari	Km	2522,9	889,4	753,8	879,7
Yopiq-yotiq drenaj tarmoqlari	Km	951,1	346,5	275,0	329,6
Nasos stantsiya (agregat)	Dona	11	6	3	2
Vertikal drenaj quduqlari	Dona	265	66	104	95
Gidrotexnik inshootlar	Dona	556	205	91	260
Kuzatuv tarmoqlari	Dona	175	175		
II. Meliorativ obyektlarni ta'mirlash va tiklash ishlari					
Bajarilgan ishlar qiymati	млрд.сўм	777,0	210,2	263,5	303,3
Kollektor drenaj tarmoqlari	Km	41561,5	15613,5	13031	12917
Yopiq-yotiq drenaj tarmoqlari	Km	2947,1	1128,3	874,5	944,3
Nasos stantsiya (agregat)	Dona	36	13	10	13
Vertikal drenaj quduqlari	Dona	1766	758	549	459
Suv o'lchash inshootlari	Dona	97	17	40	40
Kuzatuv tarmoqlari	Dona	3255,0	852	1257	1146
Quvurli o'tish joylari	Dona	4605,0	2039	1017	1549
Meliorativ holati yaxshilangan maydon	ming. ga	897,5	297,9	296,6	303,0
O'rta va kuchli sho'rlangan maydonlar qisqarishi	ming. ga	81,5	30,8	24,2	26,5
Sizot suvlari sathi 2 metrgacha tushirilgan maydonlar	ming. ga	202,0	64,8	71,1	66,1
Meliorativ holati barqarorlashgan maydonlar	ming. ga	614,1	202,3	201,4	210,4
Hammasi:		62463,7	23210,6	19201,1	20052,0

Ilm-fan sohasidagi munosabatlarning barqarorligi va davomiyligi suv xo'jaligini ilmiy-innovasion rivojlanish yo'liga o'tish, mamlakatimiz farovonligiga va iqtisodiyotni yuksalishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, suv xo'jaligini boshqarishda uning strategik ustuvorligini ta'minlash uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- suv resurslarini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnika-texnologiyalarni yaratish yangi innovasion texnika-texnologiyalarni ishlab chiqarish;
- yangi turdagi mahsulot-xizmatlarni ishlab chiqarish; boshqa turdagi ijtimoiy-iqtisodiy yechimlar ko'rinishidagi innovasiyalardan foydalanish;
- sug'orish tizimlari uchun butlovchi qismlar ishlab chiqarish; suv ta'minotida ayrim turdagi import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish;
- irrigatsiya va meliorasiya tizimlarini ilmiy rivojlantirish va suv xo'jaligini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish samara berdi.

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida tayyorlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Капкантшиков С.Г. Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие для вузов по специальности "Гос. и муницип. Управление" / С.Г. Капкантшиков. Москва: Кно-Рус, 2012. – 528 п.
2. Камишова Г.Н., Терехова Н.Н. Современные технологии управления водными ресурсами в контексте устойчивого развития трансграничных регионов//Международный научно-исследовательский журнал. 2022. –№4(118). – Пп. 133-139.
3. Ван Иля, А.В. Некоторые направления развития теории эндогенного экономического роста // журнал: экономической теории. –Москва, 2012. №3. – Пп. 106-114.
4. Бекетов Н.В. Перспективы развития национальной инновационной системы России // журнал: Вопросы экономики. –Москва, 2004. №7. – Пп. 96-105.
5. Черковес, В. Особенности нового этапа инновационного развития России // журнал: Экономист. Москва, 2008. № 12. – Пп. 38-55.
6. Владимцев Н.В. Перспективы инновационного развития экономики России // журнал: Национальные интересы: приоритеты и безопасность. –Москва, 2008. –№ 5. – Пп. 28-33.
7. Бабаджанов А.М. Эффективность использования научных исследований в финансировании инновативных проектов в агрокультурной сфере. Журнал: "Агрисултурал Ссиенсес", УСА.: ВоИ. 2, 2011. Но.1. – Пп. –28–33.
8. Расков, Н. Долговременные тенденции развития экономики / Н. Расков // Журнал: Экономист. Москва, 2010. № 5. –Пп. 27-39.
9. Скворцова, Г.Р. Структурные и институциональные факторы экономического роста // журнал: Мировая экономика и международные отношения. –Москва, 2010. №3. – Пп. –73-81.
10. Белоусов, В. Предпосылки инновационного развития // журнал: Экономист. –Москва, 2011. –№10. – Пп. –52-56.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.